

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Structure Features of the Sphincters of the Gastrointestinal Tract of Rats

Ilyasov Aziz Saidmuratovich

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor, Navoi Innovation University, Uzbekistan

Turaev Fazliddin Sadriddinovich

Bukhara Regional Medical Association, Uzbekistan

Nazarova Feruza Normamatovna

Navoi Innovation University, Uzbekistan

Abstract: All sphincters of the gastrointestinal tract are divided into external and internal, both are divided into muscular and muscular-vascular sphincters. Muscular-vascular in turn are divided into muscular-venous and muscular-arterial. Muscular-vascular sphincters, due to the presence of unique venous structures in the submucosa or due to the significant density of arterial capillary networks, provide better sealing of the lumen of transition zones compared to simple muscular sphincters. The main structural sphincters are: thickened circular layer of muscular membrane, its uneven thickness around the circumference, presence of angle between adjacent organs, well-developed glands, lymphoid formations, vascular and intermuscular nerve plexus. Morphologically, the sphincter of the digestive canal is complex - a combination of formations.

Keywords: sphincters, vessels, mucous membrane, smooth muscles, transverse striated muscle, veins, collagen bundles, elastic fibers and reticular fibers.

Введение. Известно, что сфинктерные аппараты в пищеварительном канале – это функционально активные зоны, имеющие чрезвычайно важное значение в регуляции пассажа пищи и химуса. Благодаря наличию сфинктеров весь пищеварительный тракт разделен на отдельные полости (*ротовая полость, желудок*) или части одного органа (*кишечник*), которые характеризуются свойственными для них осмотическим давлением, внутриполостным давлением, микрофлорой, участием в механизме поддержания постоянства среды. По определению [1], сфинктер – это специально организованная мышечная ткань (*гладкая или поперечнополосатая*), позволяющая регулировать величину и/или длительность сообщения между компартментами (*сегментами*,

частями) полого органа. Он отмечает, что существуют обычные в нашем понимании сфинктеры – это специализированные участки замыкательных аппаратов и сфинктерные компартменты: в их пределах правомочно различать предсфинктерную часть, сам сфинктер и постсфинктерную часть.

Цель работы изучить закономерности и особенности строения и функции некоторых сфинктеров желудочно - кишечного тракта крыс в постнатальном онтогенезе.

Материалы и методы. В работе использованы 156 препаратов анального канала крыс, взятых вместе с анальным отверстием. При изучении морфогенеза анального канала и сфинктеров прямой кишки крысы использовали новорожденных, 6, 11, 16 и 22-х дневного, 3-х., 6., 12., и 24-х мес. возраста. Забой животных производился под эфирным наркозом, полученный материал фиксировался в жидкости Буэна, затем органы проводили по спиртам восходящей концентрации и заливали в парафин. Срезы толщиной 8 – 12мкм окрашивали гематоксилином-эозином, по ван - Гизону, Вейгерту в модификации Харта. Для выявления ретикулярных волокон, срезы импрегнировали азотнокислым серебром по Футу в модификации Н.А. Юриной.

Производился подсчет количества лимфоидных образований, и их клеточный состав на протяжении отделов анального канала. Для количественного анализа клеток лимфоидного ряда в окуляр микроскопа была вставлена сетка с 36 узловыми точками. Выявляли форму и место расположения лимфоидных скоплений, изучали расстояние между лимфоцитами в скоплениях и в зависимости от возраста.

В своих работах [1] выделяет «Сфинктерология» - актуальное и перспективное направление в биологии и медицине, которое обосновывает изучение такого сложного по строению и функции аппарата как сфинктер. Все это ставит на новый уровень проблему изучения сфинктеров пищеварительной системы. Это направление является очень перспективным и имеет большое значение для теоретической и практической медицины.

По мнению ученых все сфинктеры пищеварительного тракта позволяют содержимому совершать поступательное движение и препятствуют его рефлюксу (*обратному движению*). Он считает, что пусковым механизмом развития многих неинфекционных заболеваний органов пищеварения является нарушение функции сфинктерных аппаратов. Поэтому интерес различных ученых к изучению морфологии и патологии сфинктерных аппаратов не уменьшается. Сфинктеры пищеварительной трубки выполняют ведущую роль в регуляции перемещения содержимого и находятся в центре внимания не только морфологов, физиологов, но и патологов, клиницистов, так как представляют места локализации воспалительных процессов, язв и опухолей [2, 9].

По определению морфологов: сфинктер — это утолщение циркулярного слоя мышечной оболочки, жом, замыкающий просвет какого-либо трубчатого органа. По гистологическому строению все сфинктеры были разделены на поперечнополосатые – рабдосфинктеры и гладкомышечные – лейосфинктеры.

В последнее время морфологи пользуются другим понятием – «сфинктерный аппарат». Этот термин использует в своих работах [1], в пределах пищеварительной системы они насчитали около 35 сфинктеров. Все сфинктеры пищеварительной системы они также разделили на наружные и внутренние. Наружный сфинктер образован внекишечной мускулатурой, которая циркулярно охватывает кишку на том или ином протяжении и при своем сокращении пережимает ее просвет. Внутренний сфинктер представляет скопление циркулярно расположенных мышечных элементов собственной мышечной оболочки пищеварительной трубки, которое обеспечивает регулируемый транзит пищевых масс, обладает относительной функциональной автономией и выполняет антирефлюксную функцию.

Большинство сфинктеров состоят из гладких по строению мышц и обладают произвольным действием. Произвольные сфинктеры иннервируются соматическими нервами из ствола мозга или сакрального отдела спинного мозга, а произвольные иннервируются интрамуральной нервной системой. некоторые авторы предложили разделять все сфинктеры на анатомические и функциональные (*физиологические*). Однако [2] утверждает, что функциональных сфинктеров, т.е. сфинктеров без морфологической основы, не существует.

Отмечено, что не существуют какие-нибудь изолированные сокращения продольных и циркулярных мышц [1]. Однако [2] уточняет, что нередко в пределах пищеварительного тракта продольные мышечные волокна проходят как транзитом над сфинктером, так и в большей своей массе пронизывают циркулярную мускулатуру сфинктера. И те, и другие пучки спиралевидно перекрещиваются друг с другом. Поэтому их взаимодействие обеспечивает не только сокращение, но и последовательное раскрытие-сужение просвета.

Обнаружена неравномерность толщины стенки сфинктеров по окружности, в основном за счёт циркулярного мышечного слоя. Например, в области пилорического сфинктера мышечная оболочка достоверно утолщена вдоль большой и малой кривизны желудка. В илеоцекальном сфинктере волокна продольного мышечного слоя, спирально закручиваясь, проникают между циркулярными волокнами, образуя вязь с ячейками ромбовидной формы. Принято считать, что спиральные и продольные волокна участвуют в расширении просвета органа. Координированная тоническая активность этих сфинктеров обеспечивает выполнение их функциональной задачи, что позволяет сгруппировать их в сфинктерный аппарат [1, 7].

В прямой кишке человека продольный слой мышечной оболочки распределяется по всей окружности и спускается вниз до верхнего края внутреннего сфинктера анального канала. В этом месте прямая кишка значительно уменьшается в диаметре. Мышечные пласты, охватывающие её снаружи, резко сближаются, а иногда и смещаются один относительно другого. Рядом расположенные пласты обмениваются мышечно-эластическими элементами [7].

По мнению [4,7] одной своей стороной они касаются пластов наружного сфинктера, другой - наружной поверхности внутреннего сфинктера анального канала. От поверхности валиков, обращённой к внутреннему сфинктеру, отходит большое количество эластических нитей. Эластические нити проходят через сфинктер и выходят на его поверхность, обращённую в просвет кишки, где фиксируются на мышечной основе анальных столбов. Эластические нити, идущие от нижней части валиков, подхватывают нижний край внутреннего сфинктера и поднимаются снизу-вверх к тем же анальным столбам [6,7].

Установлено, что эти нити, перекидываются через нижний край внутреннего анального сфинктера снизу-вверх и формируют в межсфинктерную зону [4]. По мнению [1] внутренний сфинктер относится к лейомиосфинктерам пищеварительного тракта. Его формирование происходит за счет компактной укладки утолщенных пластов гладкой мускулатуры, проходящих как косо, так и циркулярно. Мышечные пучки в нем имеют вид плоских, широких лент, отделенных друг от друга тонкими прослойками соединительной ткани.

Вокруг внутреннего сфинктера располагается наружный сфинктер прямой кишки, состоящий из поперечнополосатой мускулатуры, которому большинство авторов придает ведущее значение в герметизации прямой кишки [4].

Есть также работы, показывающие, что три мышечных петли этого сфинктера переходят одна в другую, прикрепляются не только к лобково-прямокишечной мышце, но и к лобковой кости, копчику, органам и тканям промежности [6,8]. Наиболее прочную фиксацию, по мнению большинства авторов, создает мышца, поднимающая задний проход, большинство волокон

которой прочно вплетается в нижнюю часть прямой кишки [1,2]. Выяснено, что пучки *m. levator ani* переплетаются с продольными пучками мышечной оболочки, проникая затем вместе с ними в слой между наружным и внутренним сфинктером [4,6]. Но другого мнение [8] полагает что подкожная порция мышц у крыс не охватывает внутренний сфинктер. Она образована пучками мышечных волокон, не имеющими строго циркулярной ориентации.

По данным А.С. Ильясова (2021) длина анального канала прямой кишки крыс в среднем составляет $1625,6 \pm 35,3$ мкм. На протяжении постнатального онтогенеза больший темп прироста длины анального канала отмечен с 11 по 16 день развития, что связано с переходом от грудного вскармливания на дефинитивное питание. У новорожденных крысят длина внутреннего сфинктера составляет $720,7 \pm 25,0$ мкм. Длина внутреннего сфинктера неодинаково изменяется в процессе структурного формирования. Наибольшие темпы прироста длины внутреннего сфинктера выявляются к 6 и 11 дневному возрасту. К 3-месячному возрасту темп прироста длины внутреннего сфинктера уменьшается в 2 раза по отношению к предыдущему возрасту. Это, возможно, связано с его функциональным становлением.

У новорожденных крысят длина наружного сфинктера равняется $324,8 \pm 13,3$ мкм. На протяжении онтогенеза в наружном сфинктере темп прироста его длины больше по сравнению с внутренним сфинктером. Наибольшее увеличение темпа прироста длины наружного сфинктера отмечено в 22 дневном возрасте на 26,0%, больше по сравнению с внутренним сфинктером. Это, по-видимому, объясняется большей запирающей функцией наружного сфинктера.

Внутренний сфинктер прямой кишки больше в толщине по отношению к наружному сфинктеру, вследствие чего он погашает волны перистальтики. У новорожденных крысят наружный сфинктер в 2,2 раза короче внутреннего сфинктера. В процессе развития сокращается разница в длине между наружным и внутренним сфинктерами до 1,6 раза в 24-месячном возрасте.

В процессе развития различно формируется мышечная оболочка сфинктеров анального канала прямой кишки. В лактационный период прирост толщины мышечной оболочки наружного сфинктера более выражен в дистальной части. К 12 месяцу мышечная оболочка наружного сфинктера становится толще в проксимальной части. Морфологической границей между отделами канала является место, где волокнистые структуры соединительной ткани, перестраиваясь в направлениях, начинают окружать пучки миоцитов. По нашему мнению, эти пучки миоцитов объединяют сфинктера в целостное анатомическое образование, тем самым, возможно, обеспечивая синхронность работы внутреннего и наружного сфинктеров. В межсфинктерной зоне выявлены отличия в строении эпителия и волокнистых структур соединительной ткани. Это обусловлено тем, что они находятся на границе между анальным каналом и внешней средой.

Клапанные аппараты, обеспечивают относительную анатомио-функциональную автономность отделов пищеварительного тракта и тем самым поддерживают в них постоянство среды [5].

Сфинктерный аппарат обладает своими вспомогательными элементами - складки слизистой оболочки, подслизистые вены. Последние, расположенные выше сфинктеров, формируют венозные сплетения большой емкости, которые являются своеобразными «подушками» при открытии и закрытии сфинктера [7]. Но мышечные элементы сфинктеров не везде одинаково выражены. Например, пилорический или анальные сфинктеры хорошо выражены, а вот кардиальный, бульбо-дуоденальный выявляются хуже. Выше и ниже каждого сфинктера, на некотором протяжении, в слизистой оболочке пищеварительного тракта сконцентрированы рецепторы, образующие рефлексогенные зоны. Раздражение рефлексогенной зоны ниже сфинктера вызывает усиление его тонуса, что исключает рефлюкс [4].

Структурное обеспечение сфинктерного устройства в настоящее время выделяется как макроскопическим, так и микроструктурным своеобразием. Это необходимо учитывать при проведении хирургического, рентгенологического или эндоскопического исследования. В литературе также можно найти термин «сфинктерная система», в которую включены мышечные, миоэпителиальные элементы и вспомогательные сфинктерные механизмы.

Для слизистой оболочки характерно изменение рельефа и вида эпителия. В области кардиального сфинктера многослойный плоский эпителий переходит в однослойный цилиндрический железистый, формируя пограничную полосу. Эпителиальный стык может формировать языковидные складки, смещаться в проксимальном или дистальном направлении. С возрастом он смещается от желудка в сторону пищевода. В области пилорического сфинктера смена эпителия и формирование ворсинок происходит более постепенно.

Авторы [9] полагают что рельеф слизистой оболочки ДПК при рентгенологическом исследовании, и отмечает дополнительные выпячивания слизистой кишки, в следствие сокращение мышечных волокон — это и есть функциональные сфинктеры.

По мнению [9] сфинктер ДПК, в средней трети горизонтальной части кишки, обнаруживается сфинктер Окснера, охватывающий место впадения общего желчного протока. Автор подчеркивает, как вариабельность расположения одних и тех же структур у различных подопытных, так и расхождение методов исследования, у которых нет единого алгоритма их интерпретации.

В сфинктерных зонах отмечено наличие развитых сосудистых сплетений. [2,3] здесь формируется дополнительная венозная ёмкость, выполняющая роль «подушек» при их работе. Толщина стенки сфинктеров желудка за изученный возрастной период от рождения до двух лет увеличивается в 5–6, а илеоцекального – в 7 раз, в основном за счёт утолщения циркулярного мышечного слоя. В частности, вены располагаются в столбах прямой кишки в несколько слоев: более мелкие и преимущественно продольно ориентированные. Наиболее крупные вены (*до 1-2 мм и более*) лежат непосредственно возле мышечной оболочки.

Вены анальной части прямой кишки у белых крыс сходны с венами человека. Различие лишь в том, что у первых вены в области геморроидального кольца тонкие извилистые, а у человека вены в данной области классически четкообразной формы [7].

Скоординированное заполнение и дренаж сосудистого сплетения анального канала обеспечивается свойственным сосудам «сфинктерным» механизмом. Мышечные ткани сфинктерного аппарата прямой кишки имеют собственные источники развития и направленность дифференцировки. Между ними отсутствуют межтканевые превращения как в эмбриогенезе, так и в постнатальном развитии. Детальное знание анатомически сложной сосудистой архитектуры малого таза обязательно для хирургов нескольких специализаций (*хирург, проктолог, гинеколог, уролог*) и для понимания фундаментальных механизмов как аноректальных, так и мочеполовых дисфункций.

Исследованиями [10]. показали, что лимфоидные образования в прямые кишки предсфинктерном отделе и переходной зоне органа они представлены в виде цепочек и диффузных скоплений лимфоцитов. С 3 месяца в предсфинктерном отделе формируются лимфоидные узелки. В переходной зоне они выявляются позже к 6 месяцу. Во внутреннем сфинктере выявляются диффузно залегающие лимфоциты. В межсфинктерной зоне отмечены небольшие скопления лимфоцитов. В формировании местной иммунной системы анального канала крысы прослеживается этапность. На начальных этапах выявляется диффузная лимфоидная ткань. С возрастом происходит уплотнение диффузной лимфоидной ткани в виде лимфоидных узелков. В

межсфинктерной зоне выявлены отличия в строении эпителия, лимфоидных образований и волокнистых структур соединительной ткани. Это обусловлено тем, что эта зона находится на границе между анальным каналом и внешней средой.

Согласно современным литературным источникам дисфункциональные нарушения сфинктеров пищеварительной системы выделяют как отдельную патологию билиарного тракта. Нарушение и выпадение моторно-тонической, эвакуаторной функции, дискинезия сфинктерного аппарата являются предиктором к ряду заболеваний — язвенная болезнь желудка и ДПК, хроническое нарушение дуоденальной проходимости, рефлюкс гастрит, воспаление кишечника, дивертикулов ДПК и кишечника. В возникновении дисфункции ЖКТ принимают участие различные эндогенные и экзогенные факторы риска, которые влияют на различные уровни защиты пищеварительного тракта — выработка слизи, способность нейтрализовать кислоту дуоденального содержимого и тормозить пептическое превращение, ухудшение кровоснабжения и регенерация эпителия слизистой оболочки органа. [4,10].

Выводы:

1. В процессе развития различно формируется мышечная оболочка сфинктеров. В лактационный период прирост толщины мышечной оболочки наружного сфинктера более выражен в дистальной части.
2. Основными структурными особенностями строения сфинктеров пищеварительного канала крыс являются утолщенный циркулярный слой мышечной оболочки, её неравномерная толщина по окружности полых органов, наличие угла между смежными органами, хорошо развитые железы, лимфоидные образования, сосудистое и межмышечное нервное сплетения.
3. Толщина стенки сфинктеров с возрастом увеличивается: кардиального – в пять, пилорического – в шесть, илеоцекального и анального – в семь раз соответственно в основном за счёт циркулярного мышечного слоя. Сфинктеры пищеварительного канала это комплексно – комбинированное образование.
4. Лимфоидные образования в предсфинктерном отделе и переходной зоне представлены в виде цепочек и скоплений лимфоцитов. Во внутреннем сфинктере выявляются диффузно залегающие лимфоциты. В межсфинктерной зоне отмечены небольшие скопления лимфоцитов.

Литературы

1. Колесников Л.Л. Сфинктерология /Л.Л. Колесников. – М.: Гэотар-Медиа, 2008. – 151 с.
2. Сакс Ф.Ф. Структурно-функциональная организация сфинктеров пищеварительного тракта / Ф.Ф. Сакс // Сфинктеры пищеварительного тракта. – Томск: Изд-во Сибирского мед. ун-та, 1994. – С. 17-24.
3. Browning K.N. Plasticity of vagal brain- stem circuits in the control of gastrointestinal function / K.N. Browning, R.A. Travagli // Auton Neurosci. – 2011. – Vol. 161, № 1-2. – P. 6-13.
4. Turaev F. S., Pyasov A. S. "Structural and functional elements of sphincters of the gastrointestinal tract of human and animals " 2022 European journal of modern medicine and practice. p 54-61
5. Kuramoto H. Morphological demonstration of a vagal inhibitory pathway to the lower esophageal sphincter via nitrergic neurons in the rat esophagus / H. Kuramoto, M. Kadowaki, N. Yoshida // Neurogastroenterol Motil. – 2013. – Vol. 25, № 7. – P. e485-494.

6. Пуясов А.С. Тураев Ф.С. Morphofunctional Features of the Structure of Gastrointestinal Tract Sphincters. "International Journal of Development and Public Policy " -2021 P- 59-64.
7. Юхимец С.Н., Галахов Б.Б., Панидов К.В., Гелашвили П.А. Взаимосвязи мышечных, соединительнотканых и сосудистых компонентов в дистальной части прямой кишки человека // Морфологические ведомости. 2010. - № 2. - С. 99-101.
8. Ямщиков Н.В., Суворова Г.Н. Сфинктерный аппарат прямой кишки. – Самара: ГП «Перспектива», СамГМУ, 2003. - 166 с.
9. Левин М.Д., Мендельсон Г., Троян В.В. Функциональные сфинктеры двенадцатиперстной кишки и их роль в патогенезе синдрома верхней брыжеечной артерии. Здоровоохранение (Минск). 2010:55-59.
10. Пуясов А.С. Тураев Ф.С. Peculiarities of the structure of the peripheral immune structures of the rect intestinal rat. "Web of Scientist: International Scientific Research Journal"- 2021- С 495-504.